

ECONOMIC SCIENCES

LEGAL ASPECTS IN THE SPHERE OF COMPANY MANAGEMENT IN THE CRYPTOCURRENCY MARKET

Baigarin T.

МВА, Докторант КБТУ

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ НА РЫНКЕ КРИПТОВАЛЮТ

Байгарин Т.К.

МВА, Докторант КБТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7827956>

Abstract

The article reveals the legal aspects of entrepreneurial activity of Kazakh entities in the cryptocurrency market. The global cryptocurrency market is young and emerging. Many states have not yet formed their clear position towards this market and its participants, have not created a full-fledged legal framework for creating cryptocurrencies, performing transactions with them, as well as for carrying out legitimate business activities. The Republic of Kazakhstan is no exception. In recent years, in an accelerated manner, a large number of legal documents have been developed and approved that take entrepreneurs out of the gray zone into the legal one. Along with this, there are a number of shortcomings and gaps in the field of legal support for Kazakh entrepreneurs in the cryptocurrency market. Entrepreneurs' ignorance of the changing legal framework can lead not only to unforeseen losses, a decrease in the competitiveness of companies, but also to bankruptcy.

Аннотация

В статье раскрываются правовые аспекты предпринимательской деятельности казахстанских субъектов на рынке криптовалют. Мировой рынок криптовалют является молодым и формирующимся. Многие государства еще не сформировали своей четкой позиции к данному рынку и его участникам, не создали полноценную правовую базу для создания криптовалют, совершения операций с ними, а также для осуществления законной предпринимательской деятельности. Республика Казахстан не является исключением. За последние годы, в ускоренном порядке, было разработано и утверждено большое количество правовых документов, которые выводят предпринимателей из серой зоны в легальную. Вместе с этим, существует ряд недоработок и пробелов в сфере правового обеспечения казахстанских предпринимателей на рынке криптовалют. Незнание предпринимателями изменяющейся правовой базы может привести не только к непредвиденным убыткам, снижению конкурентоспособности компаний, но и к банкротству.

Keywords: cryptocurrency, cryptocurrency market, company management

Ключевые слова: криптовалюта, рынок криптовалют, управление компанией

Актуальность темы исследования заключается в том, что казахстанские предприниматели становятся активными участниками мирового криптовалютного рынка в сфере производства и оборота. Основными факторами развития рынка криптовалют в Республике Казахстан можно назвать: возможность получения сверхприбылей от операций с криптовалютами (приобретение по одной цене, продажа по более высокой стоимости), относительная дешевизна электроэнергии для майнинга, а также низкая скорость адаптации институтов налогового администрирования и государственного регулирования к новым процессам, именуемых четко выраженный коммерческий характер. В первые годы появления криптовалют, система государственного управления находилась в абсолютно пассивном состоянии. Затем начался процесс понимания как самой природы технологии блокчейн, так и рисков как для государства, так для общества. Участникам рынка криптовалют необходимо постоянно отсле-

живать все новые правила ведения предпринимательской деятельности.

Большая часть научных публикаций, посвященных правовым аспектам функционирования рынка криптовалют была проведена в последние 2-3 года. Такие исследования носят поверхностный, констатирующий характер. Ситуация обусловлена тем, что для углубленных научных работ требуется более длительный период.

Так, можно отметить научную статью Р. А. Курбанова и А.А. Попова (2022), посвященную проблематике правового регулирования оборота цифровых прав в Республике Казахстан. В статье был сделан вывод, что в казахстанском законодательстве нет нормативной разверстки понятия «цифровой актив». Также был проведен краткий обзор функционирующих инвестиционных платформ (приложений) на рынке криптовалют, по результатам которого, сделан вывод, что текущее состояние правового, государственного регулирования в Республике Казахстан не позволяет

обеспечивать стимулирование реальных инвестиций в экономику страны[1]. А. А. Мажитова, еще в 2021 году по результатам анкетирования и интервьюирования представителей экспертного сообщества, пришла к ошибочному выводу о том, что рынок криптовалют не доступен для регулирования со стороны государства[2]. На 2023 год текущая завершенная и планируемая законотворческая практика в Республике Казахстан доказывает обратное.

В 2022 году юристами казахстанской компании «AEQUITAS» Н. Шолановым и К. Грешниковым был проведен анализ правовой природы невзаимозаменяемых токенов в Республике Казахстан. В исследовании рассмотрены не только правовая база и особенности невзаимозаменяемых токенов в Казахстане, но и проблемные зоны в сфере ценных бумаг и использования невзаимозаменяемых токенов для отмывания незаконных финансовых средств, а также особенности правовых рисков в следующих сферах: авторского права, ценности невзаимозаменяемых токенов, прав собственности, незащищенности, налогообложения и пр.[2].

Отдельные правовые аспекты раскрывались в работах таких авторов как М. С. Умергалиев (2021) - криминалистические стороны неправомерного использования льготных тарифов на электроэнергию при майнинге криптовалют[4], А. А. Валова (2022) - вопросы налогового регулирования операций с криптовалютами[5], Д. Васильев - особенности международного арбитража через SWIFT по криптовалютным операциям[6], В.Е. Понаморенко, Г.А. Насырова, Г.С. Кодашева (2022) - лицензирование майнинговых ферм в рамках государственной политики энергетической безопасности[7], К. Г. Брует

и Р. Мафьюс (2022) - правовая защита иностранных инвесторов на казахстанском рынке криптовалют[8], А. Ильясова (2021) - правовое регулирование криптовалют и цифрового майнинга[9].

Вместе с этим, уже с 2023 года вступили в действие ряд ключевых законодательных инициатив в сфере производства и оборота криптовалют, которые не получили должного освещения в научной среде. То есть исследования, посвященные правовому регулированию рынка криптовалют Республики Казахстан, быстро теряют свою актуальность. Необходимо отметить, что в существующих исследованиях рассматриваются практические примеры, раскрываются содержание правовых положений, приводятся отсылки к этапам формирования рынка криптовалют. В рассмотренных исследованиях отсутствует системность и попыток фундаментализации информации и значений в сфере правового обеспечения деятельности компаний и физических лиц на рынке криптовалют. В данной статье данные пробелы будут восполнены.

Итак, системы и подсистемы управления внутренней средой компаний, осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынке криптовалют, во многом, не отличаются от компаний других отраслей экономики. Так, кадровая политика, маркетинговая политика, система бухгалтерского учета должны проводится в соответствии с существующими общепринятыми правовыми нормами. Вместе с этим, есть отраслевые особенности, требующие специального правового сопровождения. В рисунке 1 схематично представлены зоны управления компанией, которые имеют свою специфику.

Рисунок 1 - Ключевые зоны управления компанией на рынке криптовалют, требующие правового обеспечения

Примечание: составлено автором

Раскроем детальнее схему, представленную в рисунке 1 по следующим позициям:

- получение права на ведение предпринимательской деятельности в сфере производства и оборота криптовалют;
- правовые аспекты налогообложения компаний, функционирующих на рынке криптовалют;

- снижение правовых рисков при осуществлении операций на рынке криптовалют;
- правила осуществления легальных операций по купле-продаже криптовалюты, брокерской деятельности и пр..

1. Получение права на ведение предпринимательской деятельности в сфере производства и оборота криптовалют.

На рынке криптовалют можно выделить следующие пять основных групп участников: пользователи, майнеры, инвесторы, трейдеры, участники инфраструктуры. Все перечисленные участники, так или иначе, могут участвовать в коммерческих процессах. Необходимо отметить, что участником может быть как юридическое, так и физическое лицо. При открытии компании или нового направления деятельности, в соответствии с законодательством, необходимо выбрать код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД), состоящий из пяти знаков. На текущий момент ОКЭД для майнинга, трейдинга, организации криптовалютной биржи - нет. Компании используют различные приближенные коды. Так, например, могут выбрать 63.11.1 «Услуга по размещению или переработке данных» или 70.10.1 «Деятельность головных компаний, связанная с реализацией государственной политики индустриально-инновационного развития или иная деятельность в сфере». При такой ситуации, использовать код ОКЭД для анализа рынка криптовалют не представляется возможным. Так как данный код могут выбирать ИТ компании, не имеющие никакого отношения к криптовалютной деятельности. Только в 2024 году планируется внести новые виды ОКЭД, посвященные работе с криптовалютой.

То есть, на момент написания статьи, требований по ОКЭД - нет. Все виды деятельности казахстанских организаций подразделяются на: разрешительные, лицензируемые и уведомительные. Деятельность по цифровому майнингу, деятельность по которому с 2020 года по 30 марта 2023 года носила уведомительный характер[10], в соответствии со статьей 9 Закона РК «О цифровых активах в Республике Казахстан», с апреля 2023 года может осуществляться только на основании лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу, выдаваемой заявителю сроком на три года[11]. Инфраструктурная деятельность лицензируется МФЦА. Необходимо отметить, что с 1 апреля 2023 года в МФЦА установлен особый режим регулирования в сфере цифровых активов. Требования к биржам цифровых активов и порядок их лицензирования в МФЦА определяются актами данной организации.

Таким образом, на момент написания статьи, участники рынка криптовалют находились в переходном состоянии в сфере правового обеспечения. Так, по состоянию на 31 марта 2023 года МЦРИАП РК было официально уведомлено 260 организациями о начале деятельности в области цифрового майнинга и 59 организациями о предоставлении инфраструктуры для цифрового майнинга[12]. Юридические формы организаций - ТОО, ЧК, КХ, ИП [12]. Можно предположить, что часть ранее вышедших в «белую зону» компаний не смогут получить соответствующую лицензию и вернуться в «серую зону» или уйдут с казахстанского рынка. Вместе с этим, ужесточение государственного регулирования повышает информационную безопасности Республики Казахстан, уровень использования стратегически важных ресурсов, а также инвестиционную

привлекательность криптовалютного рынка страны.

2. Правовые аспекты налогообложения компаний, функционирующих на рынке криптовалют.

Среди налоговых событий, которые приводят к необходимости уплаты налогов и платежей при совершении операций с криптовалютами, выделяются получение криптовалют, в том числе в результате майнинга, бесплатной раздачи (airdrop), жесткого разветвления в сети в связи с изменением протокола блокчейн-проекта (hard fork), а также выбытие криптовалют в результате обмена на другие криптовалюты, товары, услуги либо фиатные валюты, либо одностороннее выбытие в результате утраты, дарения[5].

В Республике Казахстан нами определены следующие события, которые приводят к отчислениям в бюджеты:

- лицензионные сборы (п.3-1, ст. 550, п.4 ст. 554 НК РК);
- плата за цифровой майнинг (Параграф 11 НК РК);
- индивидуальный подоходный налог 10% на доход, полученный при продаже цифровых активов (ст. 227-1 НК РК)[13].

Переходный период определил государственную политику в сфере наказания за невыполнение требований законодательства. На текущий момент нет наказания за нарушение налогового законодательства. Но работает административный ресурс, с помощью которого выявляются «серые майнеры» и создаются барьеры для них. Так, например, если выявляется промышленное предприятие, получающее электроэнергию по льготным ценам и, осуществляющее цифровой майнинг, то создаются проблемы в доступе к электроэнергии, начинаются проверки деятельности такой компании.

Налоговое администрирование в сфере учета доходов (физических и юридических лиц), полученных на перепродаже криптовалюты может осуществляться как с помощью криптовалютных бирж, так и при анализе банковских счетов физических и юридических лиц. Что касается физических лиц, то с 2023 года начался процесс обязательного декларирования доходов государственных служащих, с 2024 года будут проверки коснуться и всех счетов индивидуальных предпринимателей.

В процессе развития налогового администрирования рынка криптовалют важно избежать двойного налогообложения. Так, индивидуальный предприниматель, может приобрести условную единицу криптовалюты за 10 000 тенге, продать за 20 000 тенге, уплатить индивидуальный налог с дохода 10% (1000 тенге), а затем с поступивших на счет ИП 20000 тенге еще 3% - 600 тенге. Также, необходимо учитывать возможности обхода налогообложения: участник может приобретать на криптовалюту различные активы и ввозить их на территорию страны как некоммерческий груз.

Таким образом, предприниматель при управлении компанией на рынке криптовалют должен от-

слеживать все изменения в законодательстве и соблюдать нововведения. Уже на сегодня в Казахстане существует несколько специализированных компаний, предоставляющих образовательные и консалтинговые услуги в сфере налогообложения и правового обеспечения деятельности компаний на рынке криптовалют.

3. Снижение правовых рисков при осуществлении операций на рынке криптовалют.

Снижение правовых рисков должно осуществляться с помощью совершенствования системы управления рисками, основой которой должно быть полное соблюдение требований казахстанского законодательства. Необходимо исключить все сторонние операции с неизвестными контрагентами. Так, существует схема, когда покупатель криптовалюты оказывается под следствием. Ряд банков (например, Kaspi) осуществляет блокирование банковских счетов данного покупателя, а также банковских счетов куда были переведены денежные средства, полученные в результате предполагаемых мошеннических действий (на площадке Kaspi-магазин). Реализованную криптовалюту вернуть или отследить невозможно, а на разблокирование счетов продавца криптовалюты, необходимо время. Также появляется большое количество мошеннических платформ-приложений, фиктивных криптовалютных бирж и пр.

К выбору криптовалютной биржи также необходимо подходить с большим вниманием. Для снижения рисков можно работать сразу на нескольких.

4. Правила осуществления легальных операций по купле-продаже криптовалюты, брокерской деятельности и пр..

По различным оценкам, от нескольких сотен до миллиона казахстанцев осуществляют операции с криптовалютой [14]. И по мнению сенатора С.Карпелюк практически все операции проходят вне легального поля. Необходимо отметить, что на территории Республики Казахстан запрещаются выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам, за исключением территории Международного финансового центра «Астана» (правила FinTech Rules). Но абсолютное большинство казахстанцев имеют именно необеспеченные цифровые активы (биткойн, эфириум и пр.). Мнение депутата, на наш взгляд, основывается и на том, что криптовалюта, в отличие от ряда зарубежных государств, в Республике Казахстан не признана средством платежа. Криптовалюта активно используется для вывода денежных средств из страны, а также осуществления инвестиций в недвижимость и прочие материальные ценности на территории других стран.

Таким образом, в статье рассмотрены правовые аспекты управления компанией на рынке криптовалют. Государство стремится повысить уровень своего участия как регулятора криптовалютного рынка. В большей степени нововведениями охвачены производство и оборот обеспеченных цифровых активов, чья доля на криптовалютном рынке небольшая. Казахской компании на рынке

криптовалют, для сохранения легального статуса, необходим непрерывный процесс изучения текущих и планируемых законодательных инициатив.

Список литературы:

1. Курбанов Р. А., Попов А. А. Анализ правового регулирования оборота цифровых прав в Республике Казахстан // Журнал «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки». 2022. - №1. - С. 177-182
2. Мажитова А. А. Блокчейн технологии и их применение в государственном управлении. Магистерский проект. АГУ при Президенте РК. Астана. 2021. - 51 с.
3. Н. Шоланов и К. Грешников. NFT по казахстанскому законодательству. Информационная система «ПАРАГРАФ». 2022. - 9с.
4. Умергалиев М. С., Особенности криминалистической деятельности в службе экономических расследований. Инновационные технологии в криминалистике: Материалы международной научно-практической конференции. - Караганда: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова. - 2021. - С. 176-178.
5. Валова А.А. Налоговое регулирование операций с криптоактивами в России и за рубежом // Налоги и налогообложение. - 2022. - № 4. С. 1641
6. Васильев Д. Как платить налоги с криптовалюты - международный арбитраж через SWIFT, р2р торговля на Binance - ИП, 3 НДС/Л. [Электронный ресурс]. <https://vc.ru/u/1377271-dmitriy-vasilev> (режим доступа на 01.04.2023)
7. Актуальные вопросы влияния майнинга криптовалют на энергетическую безопасность государств евразийского региона (на примере Республики Казахстан и Российской Федерации) / В.Е. Пономоренко, Г.А. Насырова, Г.С. Кодашева и др. // Уголь. 2022. № 4. С. 61-66.
8. Christophe Guibert de Bruet, Roopa Mathews. Cryptocurrency mining in Kazakhstan: Protections for Foreign Investors [Электронный ресурс]. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f1f129e2-a556-4a26-b679-15537cfceb0d> (режим доступа на 01.04.2023)
9. Ильясова А. The legal regulation of cryptocurrency and digital mining in Kazakhstan. [Электронный ресурс]. <https://gratanet.com/publications/the-legal-regulation-of-cryptocurrency-and-digital-mining-in-kazakhstan> режим доступа на 01.04.2023)
10. Приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан «Об утверждении Правил информирования о деятельности по осуществлению цифрового майнинга» от 13 октября 2020 года № 384/НК. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 октября 2020 года № 21445 (утратил силу 30 марта 2023 года). ИПС «Адилет Зан» // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021445>
11. Закон Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан» от 6 февраля 2023 года № 193-VII ЗРК. ИПС «Адилет Зан» // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2300000193>

12. По индустрии майнинга в Казахстане. МЦРИАП РК. 03.04.2023
<https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/documents/details/450333?directionId=17673&lang=ru>

13. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» от 25 декабря 2017 года № 120-VI

ЗРК. ИПС «Адилет Зан» // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z778>

14. Кузекбай А. Практически все операции с криптовалютой находятся вне правового поля Казахстана. https://www.inform.kz/ru/prakticheski-vse-operacii-s-kriptovalyutoy-nahodyatsya-vne-pravovogo-polya-kazahstana-senator_a4025307